

Secretaria de
**Educação e
Desporto
Escolar**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO AMAZONAS
2023/2**

9º
ano
ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA (Linguagem, códigos e suas tecnologias)
MATEMÁTICA

Escola

Nome do(a) estudante

Turma

Turno

Gerência de
**Avaliação da
Aprendizagem e
Desempenho**

Departamento de
Gestão Escolar

Secretaria
**Executiva
Adjunta
Pedagógica**

Wilson Miranda Lima

Governador do Estado do Amazonas

Maria Josepha Penella Pêgas Chaves

Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

Rosana Aparecida Freire Nunes

Secretária Executiva

Arlete Ferreira Mendonça

Secretária Executiva Adjunta Pedagógica

Regina Ortiz Rocha

Secretária Executiva Adjunta da Capital

Ana Maria Araújo de Freitas

Secretária Executiva Adjunta do Interior

Georgete Borges Monteiro

Secretária Executiva Adjunta de Gestão

Ticiane Pereira de Souza Bezerra

Diretora do Departamento de Gestão Escolar

Eriberto Barroso Façanha Filho

Gerente de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho

ELABORAÇÃO DE ITENS

Luiza Raquel da Costa de Lima

Maria José de Melo

Newton Silva de Lima

Paulo Roberto Silva dos Anjos

Rebeca Mendes Chaves Sassaki

Samuel Barbosa de Oliveira

REVISÃO DE ITENS

Elsilene Lavareda Nogueira

Eriberto Barroso Façanha Filho

José de Alcântara Filho

Luiza Raquel da Costa de Lima

Marcilene de Almeida Matos

Maria José de Melo

Newton Silva de Lima

Nilo Sena da Silva Filho

Ozeli Martins Sarmiento

Paulo Roberto Silva dos Anjos

Raimunda Passos da Silva

Rebeca Mendes Chaves Sassaki

Samuel Barbosa de Oliveira

REVISÃO DE TEXTOS

Luiza Raquel da Costa de Lima

Maria José de Melo

Rebeca Mendes Chaves Sassaki

ANÁLISE PEDAGÓGICA

Aline Maria Vieira Leal

Ana Célia da Silva Ximenes

Maria de Fátima Costa Lima de Souza

Raimunda Passos da Silva

Taiana Souza da Silva

COLABORAÇÃO

Roberta Kelly Lima de Brito

Rodrigo de Oliveira Félix

Nelyzabel Barros de Menezes

CAPA, DIAGRAMAÇÃO E ILUSTRAÇÃO

Henok Golvim da Silva

APOIO TÉCNICO

Shirlene Noronha Guimarães

AValiação de Verificação da Aprendizagem do Amazonas - AVAMSecretaria de Educação e Desporto Escolar - **SEDUC**Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica - **SEAP**Departamento de Gestão Escolar - **DEGESC**Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - **GADE**

Av. Waldomiro Lustoza, 250 - Japiim - CEP: 69075 - 830

E-mail: gaade@seduc.net

CARO(A) ESTUDANTE,

Você está recebendo um Caderno de Prova e um Cartão-Resposta para realização desta avaliação. Para que tudo ocorra bem, é preciso que você leia atentamente as orientações a seguir:

- a) Fique atento (a) às orientações do (a) professor (a) / aplicador (a).
- b) O tempo de duração da prova será de três horas, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
- c) O Caderno de Prova é composto por 30 itens: 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática.
- d) Os itens são compostos por quatro alternativas: **(A), (B), (C), (D)**.
- e) Não será permitido o uso de celular ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico durante a realização da prova.
- f) No Caderno de Prova, preencha os espaços destinados ao **NOME, ESCOLA, TURMA e TURNO** com letra de forma e legível.
- g) Orientações para marcação do Cartão-Resposta:
 - i) As respostas devem ser marcadas, sem rasuras, com caneta esferográfica de cor preta ou azul.
 - ii) Lembramos que apenas uma alternativa é a correta, por isso, se marcar mais de uma, o item será anulado.
 - iii) Preencha todo o espaço dentro do círculo correspondente à alternativa correta, conforme o modelo abaixo:

- h) Para rascunho, você poderá utilizar os espaços em branco da prova.
- i) O Caderno de Prova e o Cartão-Resposta deverão ser entregues ao professor(a) / aplicador(a) ao final da realização da prova.

Boa prova!

ANOS FINAIS - 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA

(Linguagens, códigos e suas tecnologias)

Questões de 1 a 15

1. Leia o poema de Manuel Bandeira.

O ÚLTIMO POEMA

Assim eu queria meu último poema
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.

Disponível em: <https://www.escritas.org/pt/t/1711/o-ultimo-poema>.

Os versos “*que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais/ que fosse ardente como um soluço sem lágrimas/ que tivesse a beleza das flores quase sem perfume*”, caracterizam o termo

- (A) flores.
- (B) beleza.
- (C) poema.
- (D) paixão.

EF09LIPD19AVAM-23

2. Leia o texto abaixo.

Os folhetos de cordel,
Nas feiras eram vendidos,
Pendurados num cordão
Falando do acontecido,
De amor, luta e mistério,
De fé e do desassistido.

<https://www.institutoaguaviva.org.br/post/curiosidades-sobre-a-literatura-de-cordel>
<https://brasilecola.uol.com.br/literatura/literatura-cordel.htm>

O poema que fala sobre a literatura de cordel é considerado literário, pois é escrito

- (A) em versos, linguagem pessoal e não há lirismo.
- (B) em prosa, linguagem figurada e presença de lirismo.
- (C) em versos, linguagem figurada e presença de lirismo.
- (D) escrito em prosa, linguagem impessoal e presença de lirismo.

EF09LIPD12AVAM-23

3. Observe os textos sobre a Amazônia Legal.

TEXTO I

AMAZÔNIA LEGAL

A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44°W), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela residem 56% da população indígena brasileira. O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito países vizinhos. Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes em consequência de mudanças na divisão política do país. O Plano Amazônia Sustentável (PAS), lançado em maio deste ano pelo governo federal, considera integralmente o Estado do Maranhão como parte da Amazônia Brasileira.

https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28

TEXTO II

GRÁFICO DE DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL

Áreas por estados

<http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/.2015-2023>

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAADE/DEGESC/SEDUC-AM.

De acordo com os textos, é correto afirmar que

- a Amazônia legal possui área que corresponde a 56% do território brasileiro, dividida em 8 estados e o estado em que há mais desmatamento é Rondônia.
- a Amazônia legal possui área que corresponde a 59% do território brasileiro, dividida em 8 estados e o estado em que há mais desmatamento é o Pará.
- a Amazônia legal possui área que corresponde a 49% do território brasileiro, dividida em 8 estados e o estado em que há mais desmatamento é Mato Grosso.
- a Amazônia legal possui área que corresponde a 8% do território brasileiro, dividida em 8 estados o estado em que há mais desmatamento é o Amazonas.

4. Leia a crônica de Moacyr Scliar.

COBRANÇA

Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes:

“Aqui mora uma devedora inadimplente.”

— Você não pode fazer isso comigo — protestou ela.

— Claro que posso — replicou ele. — Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar, você não pagou [...].

<https://www.escrevendoofuturo.org.br/arquivos/10737/caderno-cronica.pdf>

O texto é uma notícia que trata sobre um manuscrito assinado por Darwin. A linguagem predominante é objetiva e imparcial, porém, o uso de determinadas palavras pode deixar implícito a opinião do autor, como é possível observar no trecho

- (A) [...] cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes [...].
- (B) [...] caminhando de um lado para o outro.
- (C) Por diversas vezes tentei lhe cobrar [...].
- (D) [...] Ela abriu a janela [...].

EF09LIPD18AVAM-23

5. Leia o texto abaixo.

O QUE ERA ARTE PARA OS EGÍPCIOS?

Para os egípcios, a arte era criada apenas para finalidades e funcionalidades relevantes para a visão de mundo deles. Essa noção se difere da noção atual de arte, pois entendemos atualmente que arte é a prática por meio da qual a humanidade se expressa esteticamente e comunicativamente, usando-a como escape para expressar sentimentos, com liberdade à capacidade criativa de criar algo considerado belo — portanto, naturalmente, a arte pode ser utilizada como forma de uma pessoa obter seu sustento [...].

<https://escolakids.uol.com.br/historia/arte-egipcia.htm>

A palavra **portanto** é uma conjunção e, nesse contexto, tem sentido de

- (A) adição.
- (B) conclusão.
- (C) explicação.
- (D) adversidade.

EF09LIPD15AVAM-23

6. Observe a figura abaixo.

<https://br.pinterest.com/profveronicaassuncaoalmeida/plaquinha-de-final-de-ano/>

O símbolo # conhecido popularmente como jogo da velha ou quadrado, como em “#partiu” na imagem acima, é muito conhecido entre os usuários de redes sociais. As hashtags servem para classificar uma palavra na internet e consegue relacionar todas as vezes que um usuário a menciona, o que a torna um hiperlink, e, assim, a interatividade entre os usuários torna-se mais dinâmica. Considerando o contexto da imagem, #partiu tem o sentido de

- (A) viagem.
- (B) divisão.
- (C) diversão.
- (D) aprovação.

EF09LIPD18AVAM-23

7. Observe a tirinha de Cebolinha e seu pai.

Copyright ©1999 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

<https://www.todamateria.com.br/figuras-de-linguagem/>

Na tirinha, o pai de Cebolinha pediu silêncio. Pode-se afirmar que

- (A) a solicitação do pai de Cebolinha não foi atendida.
- (B) o Cebolinha conseguiu atender ao pedido do pai.
- (C) a solicitação do pai de Cebolinha foi atendida.
- (D) o pai de Cebolinha não gosta de silêncio.

EF09LIPD16AVAM-23

8. (PAEBES). Leia o texto abaixo.

BUCOLISMO

Bucolismo é o termo utilizado para designar uma espécie de poesia pastoral, que descreve a qualidade ou o caráter dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza, característica do Arcadismo. A base material do progresso consubstanciava-se nas cidades. Mudava o mundo, modernizavam-se as cidades e, conseqüentemente, redobravam os problemas dos conglomerados urbanos. A natureza acenava com a ordem nos prados e nos campos, os indivíduos resgatavam sentimentos corroídos pelo progresso. Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. Eles tinham preferência pela vida nos campos, próxima à natureza.

Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Bucolismo>>. Acesso em: 6 abr. 2014. Fragmento.

Nesse texto, no trecho “Os árcades buscavam uma vida simples, bucólica, longe do burburinho citadino. ”, a palavra destacada tem o sentido de

- (A) buzina.
- (B) cansaço.

- (C) agitação.
- (D) sussurro.

EF09LIPD18AVAM-23

9. Observe o texto abaixo.

São Paulo, 12 de dezembro de 2013.
Caros Editores da Revista Viagens e Lazer,
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro intitulada “Lugares Inóspitos do Planeta” pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares.

Fonte: <https://www.todamateria.com.br/carta-do-leitor/>

O texto trata-se de uma carta do leitor, um gênero que tem como destinatário

- (A) o leitor.
- (B) São Paulo.
- (C) o Antropólogo.
- (D) a Revista Viagens e Lazer.

EF09LIPD1AVAM-23

10. Atente ao trecho da letra da canção cantada por Cazuza.

EXAGERADO

[...]
Eu nunca mais vou respirar
Se você não me notar
Eu posso até morrer de fome
Se você não me amar [...].

Compositores: Jose Neves / Leoni / Cazuza / Ezequiel
Letra de Exagerado © Warner/chappell Edicoes Musicais Ltda

De acordo com o texto, pode-se afirmar que o eu-lírico é

- (A) uma pessoa que age de maneira exagerada.
- (B) uma pessoa que não consegue ser notada.
- (C) alguém que não pode amar.
- (D) alguém notado.

EF09LIPD4AVAM-23

11. Leia a crônica de Fernando Sabino.

A ÚLTIMA CRÔNICA

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao

episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu queria o meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica (...).

Fernando Sabino

A crônica é um texto narrativo, ela narra situações do cotidiano. Pelo contexto da crônica acima, o narrador

- (A) é observador, logo interfere nos fatos que ocorrem ao seu redor.
- (B) é observador, logo analisa os fatos que ocorrem ao seu redor.
- (C) é poeta, logo escreve poemas.
- (D) é poeta, pois conta história.

EF09LIPD13AVAM-23

12. Observe a notícia abaixo.

O QUE DIZ O INÉDITO MANUSCRITO ASSINADO POR DARWIN QUE ACABA DE SER LEILOADO POR VALOR RECORDE

No documento, Darwin compara as críticas feitas sobre suas descobertas às críticas dirigidas a Newton quando ele definiu o conceito de gravidade.

Um pedaço de papel no qual Charles Darwin expôs sua defesa definitiva da teoria da evolução foi vendido por um preço recorde na Sotheby's, uma tradicional empresa de leilões sediada em Londres, no Reino Unido.

O manuscrito, assinado pelo grande cientista, foi vendido por US\$ 882 mil (R\$ 4,6 milhões).

Alguns especialistas do ramo pensaram que a peça rara poderia sair por um valor mais alto, mas o preço supera confortavelmente qualquer outra quantia paga por objetos de Darwin.

Darwin escreveu o documento em 1865 para uma revista de celebridades.

A publicação, chamada The Autographic Mirror, imprimia reproduções da caligrafia e assinaturas de pessoas famosas, junto com as biografias delas.

<https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2022/12/13/o-que-diz-o-inedito-manuscrito-assinado-por-darwin-que-acaba-de-ser-leiloado-por-valor-recorde.ghtml>

O texto trata de uma notícia sobre um manuscrito assinado por Darwin. A linguagem predominante é objetiva e imparcial, porém, o uso das palavras pode deixar implícito a opinião do autor, como no trecho

- (A) [...] escreveu o **documento** [...].
- (B) [...] assinado pelo **grande** cientista [...].
- (C) [...] definiu o **conceito** de gravidade [...].
- (D) [...] imprimia **reproduções** da caligrafia [...].

EF09LIPD18AVAM-23

13. Observe a tirinha.

SCHULZ, Charles. Minduim.

<https://slideplayer.com.br/slide/1272011/>

Na tirinha, o que gerou o entendimento de que apenas uma pessoa poderia “seguir” foi o verbo ter sido empregado

- (A) no plural, assim foi entendido que só poderia uma pessoa.
- (B) no singular, logo foi entendido que só poderia uma pessoa.
- (C) no plural, assim foi entendido que poderia mais de uma pessoa.
- (D) no singular, logo foi entendido que poderia mais de uma pessoa.

EF09LIPD19AVAM-23

14. Leia os dois memes.

<https://www.gerarmemes.com.br>

Nos memes acima, podemos inferir que as expressões TEXTÃO DETECTED e TEXTO MUITO GRANDE indicam que

- (A) os usuários precisam agir rápido.
- (B) os usuários gostam de ler textos longos.
- (C) os usuários não gostam de textos longos.
- (D) os usuários detectam rapidamente textão.

EF09LIPD05AVAM-23

15. Leia o texto.

A ORIGEM DO GUARANÁ

Tudo aconteceu quando um casal de índios que não tinha filhos pediu ao Deus Tupã que tornasse possível o seu desejo de serem pais. O pedido foi atendido e o casal teve um menino bonito e saudável que era estimado em toda a tribo. As tribos de Mundurucânia eram as mais prósperas dos índios. Venciam todas as guerras, as pescas eram ótimas, os peixes os melhores e a doença era rara. Tudo isso por causa de um curumim que, há alguns anos, nascera naquela tribo. Ele era o mais protegido de todos. Nas pescas, era acompanhado por muitos - os pescadores desviavam dos rios as piranhas, jacarés ou qualquer outro perigo.

Mas, certo dia, toda a segurança foi embora: o Gênio do Mal apareceu em forma de cascavel e feriu o garoto. A tribo entrou em lamentação e em desespero. Invejoso de suas qualidades, JURUPARI, o Deus da escuridão, resolveu matar o indiozinho.

Um dia, enquanto o menino colhia frutos na floresta, Jurupari se transformou em serpente. Tupã mandou trovões ensurdecedores alertando os pais do perigo que o menino corria, mas não houve tempo até que a serpente matasse o menino com o seu veneno.

Assim, Tupã disse:

- Tirem os olhos do curumim e plantem-no na terra firme, reguem-no com lágrimas durante 4 luas e ali nascerá a “planta da vida”, ela dará força aos jovens e revigorará os velhos. Os pajés não duvidaram, arrancaram e plantaram os olhos do curumim e regaram com lágrimas durante quatro luas.

Nasceu ali uma nova planta, travessa como as crianças, com hastes escuras e sulcadas como os músculos dos guerreiros da tribo. E quando ela frutificou, seu fruto de negro azeviche, envoltos de um arilo branco com duas cápsulas de cor vermelho-vivo. Diziam os índios: - É a multiplicação dos olhos do príncipe! E o fruto trouxe progresso da tribo. Ajudou os velhos e deu mais força aos guerreiros.

<https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/guarana/>

O texto acima é uma narrativa de cunho popular e com elementos da cultura indígena. De acordo com as características mencionadas, pode-se afirmar que ele é pertencente ao gênero textual

- (A) lenda.
- (B) conto.
- (C) história.
- (D) crônica.

EF09LIPD12AVAM-23

ANOS FINAIS - 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA

Questões de 16 a 30

16. Observe a figura a seguir. Ela tem a forma de

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAADE/DEGESC/SEDUC-AM.

- (A) losango.
- (B) triângulo.
- (C) hexágono.
- (D) pentágono.

EF09MATD2AVAM-23

17. (Instituto Excelência). Um jardineiro estava fazendo um canteiro para plantar um jardim na forma de um triângulo retângulo. Os dois lados menores do triângulo retângulo mediam 80 centímetros e 60 centímetros.

Quantos centímetros deve ser o terceiro lado desse canteiro?

- (A) 40 centímetros.
- (B) 100 centímetros.
- (C) 160 centímetros.
- (D) 220 centímetros.

18. A piscina do clube possui 20 metros de comprimento, 15 metros de largura e 1,8 metro de profundidade. Qual a distância entre os cantos da superfície da piscina dispostos em diagonal (d) como mostra a figura abaixo?

- (A) 21,8 metros.
- (B) 25,0 metros.
- (C) 35,0 metros.
- (D) 36,0 metros.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAADE/DEGESC/SEDUC-AM.

EF09MATD10AVAM-23

19. Considerando-se as dimensões da imagem abaixo, ao sair do ponto A, com destino ao ponto E, passando pelos pontos B, C e D, a distância total percorrida será de

- (A) 380 m.
 (B) 420 m.
 (C) 450 m.
 (D) 490 m.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAAD/DEGESC/SEDUC-AM. EF09MATD10AVAM-23

20. O gráfico a seguir mostra a quantidade de pontos obtidos por quatro estudantes em uma prova do Saeb no Estado do Amazonas.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAAD/DEGESC/SEDUC-AM.

Quantos pontos obteve a estudante Carla?

- (A) 20.
 (B) 25.
 (C) 30.
 (D) 35.

EF09MATD36AVAM-23

21. (Saeb-adaptado). A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João sai do ponto X, anda 20 m para a direita, 30 m para cima, 40 m para a direita e 10 m para baixo.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAAD/DEGESC/SEDUC-AM.

Ao final do trajeto, João estará no ponto

- (A) K.
- (B) L.
- (C) M.
- (D) N.

22. (Saeb). Na ilustração abaixo, o quadrado sombreado representa uma unidade de área.

fonte imagem: Saeb.

A área da figura desenhada mede

- (A) 23 unidades.
- (B) 24 unidades.
- (C) 25 unidades.
- (D) 29 unidades.

23. (Caed-adaptado). Pedro possui R\$ 425,00 para alugar brinquedos para a festa de aniversário de seu filho. A empresa contratada cobra R\$ 35,00 por brinquedo e uma taxa fixa de R\$ 75,00, referente ao seguro desses brinquedos.

Quantos brinquedos, no máximo, ele pode alugar com o dinheiro que possui?

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 15.

24. (Saeb-adaptado). Observe a figura abaixo.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAAD/DEGESC/SEDUC-AM.

Os vértices do triângulo, representado no plano cartesiano, são

- (A) $A(5,-2)$; $B(1,-3)$ e $C(4,3)$.
- (B) $A(2,-5)$; $B(-3,-1)$ e $C(3,-4)$.
- (C) $A(-2,5)$; $B(-3,1)$ e $C(3,4)$.
- (D) $A(-3,0)$; $B(-2,0)$ e $C(3,0)$.

25. (Saeb). A figura abaixo mostra uma roldana, na qual em cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e esferas de peso x .

fonte imagem: Saeb.

Uma expressão matemática que relaciona os pesos nos pratos da roldana é

- (A) $3x - 5 < 8 - 2x$.
- (B) $3x - 5 > 8 - 2x$.
- (C) $2x + 8 < 5 + 3x$.
- (D) $2x + 8 > 5 + 3x$.

26. (Saeb). Para fazer um aviõzinho, Felipe tomou uma folha retangular de papel e observou os passos indicados nas figuras a seguir.

fonte imagem: Saeb.

O triângulo ABC é

- (A) retângulo e escaleno.
- (B) retângulo e isósceles.
- (C) acutângulo e escaleno.
- (D) acutângulo e isósceles.

27. (Saeb). A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 m de largura e 42 m de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa na borda da quadra percorre

- (A) 64 m.
- (B) 84 m.
- (C) 106 m.
- (D) 128 m.

28. (Saeb-adaptado). Uma caixa d'água, com a forma de um paralelepípedo, mede 3 m de comprimento por 2 m de largura e 1,5 m de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAAD/DEGESC/SEDUC-AM.

O volume da caixa d'água, em m^3 , é

- (A) 6,0.
- (B) 6,5.
- (C) 7,5.
- (D) 9,0.

29. (Sadeam). Observe os pontos localizados na reta numerada abaixo.

Autoria de imagem: Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho - GAAD/DEGESC/SEDUC-AM.

A coordenada -2 está representada pelo ponto

- (A) L.
- (B) M.
- (C) Q.
- (D) R.

30. (Sadeam-adaptado). Uma pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Fundamental para saber a quantidade de salgados vendidos na cantina durante um mês.

Veja os dados dessa pesquisa no quadro abaixo.

Série	Salgados
5º ano do Ensino Fundamental	90
6º ano do Ensino Fundamental	50
7º ano do Ensino Fundamental	40
8º ano do Ensino Fundamental	30
9º ano do Ensino Fundamental	70

O gráfico que melhor representa essa informação é

fonte imagens: Saeb.

AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
**Educação e
Desporto
Escolar**

Secretaria
**Executiva
Adjunta
Pedagógica**

Departamento de
Gestão Escolar

Gerência de
**Avaliação da
Aprendizagem e
Desempenho**

